

**OSIYO-AMERIKA VA OSIYO-YEVROPA DIASPORA ADABIYOTINING
RIVOJLANISH JARAYONI VA UNING JAHON ADABIYOTIGA TA’SIRI**

Ollaberganova Dilnoz Qodirberganovna
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa diasporalari adabiyoti yozuvchilari uch avlod kategoriyasiga ajratilgan holda tadqiq etilgan. Shuningdek, Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa diaspora adabiyotining rivojlanishi omillari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: diaspora, adabiyot, diaspora adabiyoti, Osiyo-Amerika diaspora adabiyoti, Osiyo-Yevropa diaspora adabiyoti.

O‘tgan asrning ikkinchi yarmida Pokistondan Yevropaga kelgan janubiy osiyolik yozuvchilar bugungi kunda ingliz adabiyotidagi Pokiston diasporasining dastlabki vakillari sifatida baholanadi. Ushbu diasporani shartli ravishda *2001-yil 11-sentyabr* voqealarigacha bo‘lgan va undan keyingi davr ijodkorlariga ajratish an‘ana tusini olgan. Ushbu voqea nafaqat Amerika yoki Yevropadagi Afg‘oniston va Pokiston diasporasi adabiyotiga, balki butun dunyo adabiyotiga o‘z ta’sirini o‘tkazgan va jahon adabiyoti tarixida muhokama qilinishi kerak bo‘lgan ko‘plab yangi masalalarni kun tartibiga qo‘ygan, desak xato bo‘lmaydi. Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa adabiyotiga mansub asarlarda o‘zligini anglash, ideal makon izlash, milliy mansublik, oilaviy munosabatlar, muhojirlikdagi muammolar, diniy to‘sqinlik kabi masalalar keng yoritiladi. Avlodlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, asosan, ota-onalarning inglizcha muloqotidagi kamchiliklar va farzandlarning o‘z ona tillarida erkin so‘zlasha olmasliklari natijasida kelib chiqadi. Demak, til, madaniyat va qadriyatlarining darz ketishi shaxslararo munosabatlarning oilaviy muammolardan ijtimoiy muammolarga aylanishiga sababchi qilib ko‘rsatiladi. “Amerikalik” bo‘lishga intilish, o‘z millatidan uyalish va diniy qadriyatlarini rad etish natijasida inson tanazzulining badiiy tasviri Osiyo-Amerika adabiyoti namunalarining asosini tashkil qiladi.

Shu o‘rinda ikkala diasporaning vakillari ijod qiladigan til borasida ham bir qancha ahamiyatga molik holatlarni ta’kidlab o‘tish joiz. Afg‘on-Amerika adabiyotiga mansub ijodkorlarning aksariyat qismi ingliz tilida ijod qilsa, Yevropadagi, xususan, Buyuk Britaniyadagi muhojir yozuvchilarning ko‘pchiligi o‘z asarlarini pushtun, forsiy, dariy tillarida yaratishadi. Bunga sabab sifatida bir qancha omillarni sanab o‘tish mumkin, jumladan, diaspora ijodkorlarining hayot yo‘li, tarixiy-madaniy qadriyatlari va o‘quvchilarining tanlovi qaysi tilda ijod qilishlarini belgilashda ahamiyat kasb etadi. Amerika Qo‘shma Shtatlariga ko‘chib borib, yangi muhitda ingliz tili ustuvor til ekanligiga ko‘nikkan afg‘on-amerika yozuvchilari asarlarining yanada kengroq yoyilishini hamda yangi davlatga xos adabiy an‘analar bilan uyg‘unlik kasb etishni maqsad qilib, ushbu tilda ijod qilishni afzal

ko‘radi. Ingliz tilida ijod etish orqali ular nafaqat AQSH, balki boshqa mamlakatlardagi adabiy muhitga kirib borib, kitobxon va adabiyotshunoslarning e‘tiborini qozonishga, shu bilan birga, badiiy niyatlarini ro‘yobga chiqarishga va nashr ishlari uchun imkoniyatlarga erishishga umid qilishadi. Vaholanki, Buyuk Britaniyaga ko‘chib borgan yoki ikkinchi avlod muhojirlari bo‘lgan afg‘on-britaniya yozuvchilarida ona tiliga va madaniy merosiga nisbatan yaqinlik hissi kuchliroq bo‘lib, mamlakatdagi diaspora jamiyatlari orasida afg‘on madaniyati va milliy qadriyatlarini saqlab qolish, ularni targ‘ib qilish, shuningdek, til va madaniyat jihatidan mushtaraklik kasb etuvchi o‘quvchilar bilan aloqa o‘rnatishni o‘zlariga maqsad qilib qo‘yishadi. Qayd etish joizki, ba‘zi afg‘on-britaniya yozuvchilari ona tili yoki afg‘on madaniyati unsurlarini faol qo‘llagan holda ingliz tilida ijod qilishlari va bu orqali o‘zlari o‘rnashgan va undan tashqaridagi jamiyatlarda muxlislarga ega bo‘lishlarini ta‘minlaydi.

Diaspora adabiyoti haqida gap ketganida tildan tashqari yana bir muhim masala ham mavjudki, bu borada adabiyotshunoslar va ijodkorlar siyosiy va ijtimoiy, qolaversa, ko‘p madaniyatlilik va mansublik singari omillar kelishmagan. Diasporaning ba‘zi vakillari yoki jamoasi qo‘sh madaniy merosga egaliklarini, ham tug‘ilgan vatani, ham ko‘chib kelgan davlatiga mansubliklarini ta‘kidlash maqsadida ikkala millatni yoki davlatni birgalikda chiziqcha orqali ifodalashadi. Holbuki, chiziqchani tushirib qoldirib, diaspora nomini “afg‘on amerikalik” yoki “britan afg‘on” tarzida qo‘llash orqali o‘z madaniy ildizlarini alohida e‘tirof etgan holda birlik va hamkorlik hissini bildirishni afzal ko‘ruvchi ijodkorlar ham bir talay. Ba‘zan diasporalar nomidagi chiziqchanning ishlatilishi yoki tushib qolishiga siyosiy yoki ijtimoiy omillar ta‘sir ko‘rsatishi ham mumkin.

Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa diasporalari adabiyoti yozuvchilarini tarixiy, ijtimoiy va siyosiy asoslariga ko‘ra quyidagi uch avlod kategoriyasiga ajratgan holda tadqiq etish maqsadga muvofiq:

1. O‘z yurti (Osiyo)da tug‘ilib, o‘rta yoshlarida vatanni tark etgan yozuvchilar.
2. Bolaligidayoq Osiyodan ketgan muhojir yozuvchilar.
3. Ona yurti (Osiyo)da emas, Amerikada va Yevropada muhojirlar oilasida tug‘ilgan yozuvchilar.

Afg‘on-amerika diaspora yozuvchilarini yuqoridagi kategoriyalar bo‘yicha zamon va makon tamoyillariga asosan ajratishda Afg‘oniston tarixi va madaniyati bo‘yicha mutaxassis Mir Hekmatulloh Sadatning ilmiy tadqiqotiga tayanilgan bo‘lsa-da, u diaspora ichida tug‘ilib o‘sgan yozuvchilar mansub bo‘lgan uchinchi kategoriyani ochiq qoldiradi va buning sabablari sifatida ushbu avlodning afg‘on madaniyatidan yiroq tarzda voyaga yetib, tanazzulga uchrashlari, madaniyatlararo va tillararo to‘qnashuvni keltiradi. Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa diaspora adabiyoti vakillarini nafaqat xronotop, balki ular ijod qiladigan til, shuningdek, asarlarida ilgari suruvchi g‘oyalarga binoan ham kategoriyalarga ajratish mumkin, chunki ularning ba‘zilari o‘z ona tillarida, jumladan, forsiy-pushtun, forsiy-dariy, urdu tillarida ijod qilsa (Akrom Osman, Atiq Rahimiy, Rahnavard Zariyab, Spozmai

Zariyab), aksariyati mahalliy so‘zlashuv tilini o‘zlashtirgan holda inglizchada qalam tebratishadi (Xolid Husayniy, Malala Yusufzoy, Mir Tamim Ansariy, Kazuo Ishiguro va h.k.). Garchi til va madaniyat nuqtai nazaridan to‘siqlarga uchrasalar-da, Afg‘oniston va Pokiston diasporasi vakillarining ingliz hamda Amerika adabiyotiga qo‘shgan hissalarini e’tirof etmaslikning iloji yo‘q. Xususan, Britaniyadagi Pokiston diasporasi adabiyotining eng ko‘zga ko‘ringan vakillari – Shahid Alum, Nahid Aslam, Tariq Mehmud singari yozuvchilar, Basir Qasmi va Shamshod Xon kabi shoir va shoiralarning ijodi muayyan darajada diasporaning adabiy ijodkorlik darajasini namoyon etadi. 1990-yillarda Britaniyaga kelgan Basir Qasmi o‘rtahol bo‘lsa ham adabiyotga nihoyatda ixlosmand insonlar oilasida dunyoga kelgan, jumladan, otasi Nasir Qasmi g‘azal janrining taniqli ijodkorlaridan bo‘lib, ushbu janrning zamonaviy ko‘rinishlarini ishlab chiqqan. B. Qasmi Britaniyadagi urdu shoirlari ichida salmoqli o‘rin egallagan va butun mamlakat bo‘ylab mushoiralarda tez-tez mehmon bo‘lib turadi. Basir Britaniyaga bo‘lgan hissiyotlarini ifodalagan holda chuqur diasporik mazmunga ega zullisonayn ijod namunalarini yaratib, adabiy janrga yangilik kiritgan. “Ular uchun ishlash” (“Working for Them”) va “O‘rinni topish” (“Finding One’s Place”) g‘azallarida o‘xshatishlar orqali muhojirlarning yashash sharoitlarini qalamga oladi. Britaniyada ildiz otgan yana bir pokistonlik shoira Shamshod Xon Lids shahrida voyaga yetgan. Uning she’riyatida ko‘lami Britaniyada istiqomat qilayotgan shahar diasporasining hayot tarzi zamonaviy ingliz jamiyatida irqiy kamsitishlarga uchrayotgan ayol nigohi orqali gavdalantiriladi.

Tadqiqotimizda asarlari ko‘rib chiqilayotgan Xolid Husayniyning romanlaridagi muhojirlik ham Amerikaning afg‘on jamiyatida ustunlik qozonishga urinishi ortidan Sovet armiyasining mamlakatga bostirib kirishi sababli yuz bergan edi. Amerikaning ustunligi g‘oyasi Ikkinchi jahon urushiga borib taqaladi, chunki u urushdan iqtisodiy, siyosiy va texnologik jihatdan kuch-qudratga ega davlat sifatida chiqqan edi. Aynan ushbu fakt Amerikaning xalqaro tizimda yetakchi davlat maqomini yanada mustahkamladi va u millionlab muhojirlarning hayotiy tanloviga aylandi. Roman bosh qahramonlarining Amerikadagi afg‘on diasporasi vakillari sifatida ko‘rsatilishi va ular orqali diaspora duch kelgan va kelayotgan muammolarning tasvirini taqdim etishi Husayniyning ijodkorona kashfiyotidir.

Sharq va G‘arb an‘analari ko‘p jihatdan bir-biriga zid bo‘lsa ham, diaspora adabiyoti vakillarining ijodida ushbu ikkala madaniyatga xos mushtarakliklar bir talay. Eng ahamiyatlisi, ular o‘z asarlarida ham diniy, ham dunyoviy qadriyatlarga murojaat qilishgan. Amerikada va Britaniyada Afg‘oniston va Pokiston diasporasining shakllanishida bir qator olimlar, jumladan, Mir Hekmatulloh Sadat, Denis Helli, Mark Sheklton tomonidan quyidagi tarixiy voqealar va ular oqibatida kelib chiqqan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tangliklar sabab sifatida ko‘rsatiladi:

1) *Hindistonning ikkiga bo‘linishi (1947)*: Britaniya Hindistonining Hindiston va Pokiston nomli ikkita davlatga ajralishi keng miqyosli aholi ko‘chishi va millionlab insonlarning boshpanasiz qolishiga sabab bo‘lgan. Hindistonning turli burchaklarida yashovchi musulmonlarning ko‘pchiligi yangi tashkil etilgan davlat – Pokistonga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa, hindlar va sikklar Hindiston hududiga o‘tgan. Ushbu voqea Pokiston diasporaning yaralishiga, shu jumladan, Yevropaga muhojirlar oqimi boshlanishiga yo‘l ochgan;

2) *Afg‘onistonning sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan ishg‘ol etilishi (1979-1989)*: Afg‘onistonning ko‘p ming yillik tarixida ko‘plab bosqinlar yuz bergan, kuchli davlatlar uni qo‘lga kiritishga, xalqini bo‘ysundirishga uringan, ammo uddasidan chiqa olishmagan. Amerikalik yozuvchi Kolin Kuinning ta‘biri bilan aytganda, “*Afg‘oniston buyuk saltanatlarning qabristonidir*”.

3) *Afg‘onistondagi fuqarolar urushi (1992-1996)*: Sobiq SSSR o‘z qo‘shinlarini mamlakatdan olib chiqib ketgach, Afg‘onistonda hukumat uchun kurashga tushib ketgan har xil kuchlarning to‘qnashuvlari natijasida kelib chiqqan fuqarolar urushi avj olganligi afg‘on millatining tinchlik va barqarorlik izlab boshqa davlatlarga ketishida muhim omil bo‘lgan;

4) *Tolibonlarning Afg‘onistonda hokimiyat tepasiga kelishi (1996-2001)*: Tolibonlarning 1990-yillar o‘rtalarida hokimiyatni egallab, etnik va diniy jihatdan kamchilikni tashkil etuvchi xalqlar, ayollar va ziyolilarga nisbatan repressiv siyosat olib borishi tufayli ularning Vatanlarini tashlab chiqib ketishdan bo‘lak ilojlari qolmagan.

5) *2001-yil 11-sentyabr voqealari va terrorchilikka qarshi kurash*: AQSHda 2001-yil 11-sentyabrda sodir etilgan terroristik hujumlar Afg‘onistonning AQSH tomonidan ishg‘ol qilinishiga va buning oqibatida Tolibon rejimi qulashiga olib kelgan. Keyinchalik mamlakatda yuzaga kelgan beqaror vaziyat va shafqatsizliklar afg‘on migrantlari va qochoqlarining navbatdagi to‘lqinini keltirib chiqargan;

6) *Pokiston va Afg‘onistondagi ichki siyosiy beqarorlik va harbiy mojarolar*: Afg‘onistonda bo‘lgani singari uning qo‘shnisi Pokistonda ham siyosiy mojarolar to‘xtovsiz davom etib, Tolibonlar va boshqa ekstremist tashkilotlar o‘rtasida hokimiyat uchun ichki kurash ketgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, mazkur diasporaga mansub yozuvchilar tarixiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlariga binoan uch avlod kategoriyasiga ajratilgan holda tadqiq etildi. Ular: Osiyoda tug‘ilib, o‘rta yoshlarida vatanni tark etgan yozuvchilar, bolaligidanoq Osiyodan ketgan muhojir yozuvchilar, Osiyoda emas, Amerikada va Yevropada muhojirlar oilasida tug‘ilgan yozuvchilar. Ayniqsa, Amerikada va Britaniyada Afg‘oniston va Pokiston diasporasining rivojlanishi sababi tarixiy voqealar va ular oqibatida kelib chiqqan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tangliklar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Husayniy X. “Ming quyosh shu'lasini”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 288-bet
2. Husayniy X. “Shamol ortidan yugurib”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 208-b.
3. Husayniy X. “Tog'lar ham sado berdi”. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 240-b.
4. Ruzmatova D.R. Holid Xusayniy asarlarining badiiy o'ziga xosligi: F.f.f.d. diss. – Toshkent, 2020. – 146 b.
5. Sodiqova T. “Yashash tilsimi”. Toshkent: G'ofur G'ulom nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. 19-b.
6. Yousafzai M. “We are displaced”, London, Weidenfeld & Nicolson., 2021. – 5 p.
7. Yusufzoy M. “Men Malalaman”, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. 384-b.

o'plab badiiy asarlar yozishgan.